

Отже, як бачимо, протягом 1860–1890-х рр. у КДА та в Братському монастирі майже постійно відбувалися будівельні роботи, ініціаторами яких завжди виступала Академія в особі її ректорів. Багаторазові перебудови корпусів були зумовлені потребами навчального процесу та значною мірою визначалися діючими Статутами духовних академій і розпорядженнями Святійшого Синоду.

Богоявленський собор Братського монастиря протягом XIX ст. також неодноразово зазнавав змін. Поява в ньому іконостаса в стилі класицизму стала результатом реконструкції, проведеної після пожежі 1811 р. Наступні зміни у внутрішньому вигляді собору відбивали як особисті смаки ректорів Академії, так і домінуючі культурні тенденції тієї доби. Остання реконструкція собору (1891) повернула іконостасу його початковий вигляд. Водночас стіни храму було вкрито розписами, що слабо узгоджувалися з його бароковим архітектурним виглядом.

Веденєв Д. В.

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГІТЛЕРІВСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ В РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Наступальна атеїстична політика комуністичної партії щодо найбільш масової і впливової вітчизняної релігійної конфесії – Руської православної церкви у 1920-х–1941 рр. поставила тисячолітнє православ'я в Україні на межу зникнення. По суті Православну церкву влада загнала у підпілля, хоча при цьому фіксувався високий рівень релігійних почуттів населення. Ситуація у релігійній сфері кардинально змінилася з початком війни та окупацією всієї території України. Як зазначається у звітних документах органів держбезпеки УРСР, “церковники і сектанти за прямої підтримки німців у період окупації вдалися до масового відкриття церков і молитовних будинків”.

Під час окупації стрімко зросла кількість відкритих православних храмів та молитовних закладів інших конфесій (лише у Києві відновили роботу 20 православних храмів, та Києва-Печерська лавра). Якщо у 1940 р. євангельські християни-баптисти в Україні мали 426 будинків молитви, то у 1942 р. – 2778 будинків молитви і майже 100 тис. прихожан¹.

Проте швидке охолодження населення до “реверансів” окупантів у релігійній сфері підтверджують документи і радянських, і гітлерівських спецслужб. Так, в аналітичному документі 203-го відділення абвера при штабі 1-ї танкової армії групи армій “Південь” (26 листопада 1943 р.) під назвою “Про необхідність перетворення “Східного походу” в громадянську війну” констатувалося, що населення вважає відкриття храмів пропагандистською акцією, “попів призначили довільно, навіть із членів партії” тощо². Чимало священників, які залишалися на патріотичних позиціях, потрапили під репресії окупантів. Зокрема пронимецьки налаштовані колеги видали гестапо за поширення патріотичних відозв місцеблюстителя Патріаршого престолу РПЦ митрополита Сергія священників Вишнякова (Київ) і Романова (Запорізька обл.)³, які були розстріляні.

У політико-ідеологічній діяльності III рейха значну увагу приділялося релігії, сфера духовного життя стала важливим напрямом кваліфікованої асиметричної діяльності, визнаними майст-

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 21.

² Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. IV. С. 1047.

³ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 74, арк. 90.

рами якої виступали німецькі спецслужби¹. У 1939 р. був розроблений розрахований на 25 років план конструювання квазірелігії з елементами язичництва, окультизму, псевдохристиянства².

Однак коли з'ясувалося, що на “зайнятих східних територіях” домінують стійкі, доволі консервативні православні традиції, які не вдалося знищити навіть системними й цілеспрямованими атеїстичними заходами більшовиків, конструктори нацистської конфесійної політики обрали на ближчу перспективу тактику підтримання балансу між різними гілками православ'я, що штучно виникли на окупованих Вермахтом українських етнічних землях. Йдеться про Автономну православну церкву на чолі з архієпископом Олексієм (Громадським), яка залишалась у канонічному підпорядкуванні Московської патріархії, і Українську автокефальну православну церкву, яку очолював призначений митрополитом Варшавським Діонісієм (Валєдинським) адміністратор – архієпископ Полікарп (Сікорський). УАПЦ перебувала в канонічному зв'язку з Автокефальною православною церквою Польщі.

Релігійна політика нацистів в окупованих областях СРСР визначалась загальним ставленням до слов'янських народів як “неповноцінних”, а також створенням перешкод на шляху до формування будь-яких об'єднуючих релігійних центрів. Координатором “релігійної політики” визначалась партійна канцелярія (центральный апарат) Націонал-соціалістичної партії Німеччини (НСДАП). Її керівник Г.Гайдріх у концептуальній директиві від 1 листопада 1941 р. “Про розуміння церковних питань у зайнятих областях Радянського Союзу” наказував не перешкоджати активізації церковного руху, одночасно не допускаючи його консолідації, насаджувати секти³. На окупованій території республіки відповідні функції здійснювала військова прифронтна адміністрація, керівництво райхскомісаріату “Україна”, органи Головного управління імперської безпеки (РСХА).

Погляди міністра “східних територій” А. Розенберга відзначалися крайньою ворожістю до Московської Патріархії, тому він прагнув до творення опозиційних до РПЦ “самостійних”, автокефальних церков. Відтак імперський комісар сформулював такі принципи “релігійної політики”: “Християнський хрест повинен бути вигнаний зі всіх церков, соборів і каплиць і повинен бути замінений одним символом – свастикою... 1) релігійним групам категорично забороняється займатися політикою; 2) релігійні групи повинні бути розділені за ознаками територіальними і національними. При цьому національна ознака повинна дотримуватися особливо суворо при підборі лідерів релігійних груп...; 3) релігійні громади не повинні заважати діяльності окупаційної влади”⁴.

Нацистські спецслужби перетворилися на основний інструмент розколу й управління релігійними інституціями в Україні. Через підготовлених в Німеччині “проповідників” насаджувалися різноманітні секти, інспірувалося виникнення штучних псевдорелігійних течій із заданими антихристиянськими та ксенофобськими властивостями на зразок насадженого відомством А. Розенберга та РСХА “українського язичництва”⁵.

Для розуміння оперативної ситуації, з якою довелось зіткнутися органам НКВС-НКДБ, необхідно визначити місце, що відводилося релігійній сфері у стратегії розвідувально-підривної діяльності гітлерівських спецслужб. Вже у 1935–1938 рр. відбулося закріплення основних положень розвідувально-підривної стратегії (“тотальної війни”) нацистської Німеччини проти СРСР. Зокрема, директива Верховного головнокомандування від 7 березня 1938 р. важливу роль у забезпеченні бойових дій відводила “невійськовим засобам боротьби”, масштабним заходам з “внутрішнього розкладу ворожого народу” до “отримання вирішальної перемоги над його збройними силами”. Рекомендувалося активно використовувати

¹ Див. докладніше: *Ведєнєв Д. В.* Система асиметричного протиборства спецслужб гітлерівської Німеччини // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техніч. Конф. (Львів, 18–20 травня 2016 р.). Львів : НА СВ України імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2016. С. 333-334.

² *Шкаровський М. В.* В области религии конечной целью идеологов нацизма было тотальное уничтожения христианской Церкви [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/1147202.html>

³ ГДА СВ України, ф. 9, спр. 74, арк. 89.

⁴ Третий рейх и православная церковь // Наука и религия. 1995. № 5. – С. 23; Архиепископ Львовский и Галицкий Августин. Церковная жизнь на территории оккупированной Украины в годы Великой Отечественной войны [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: <http://www.otechestvo.org.ua/main/20082/2101.htm>.

⁵ *Цибулькін В. В., Рожєн Л. М., Ведєнєв Д. В.* Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України. К. : Преса України, 2011. С. 484-485.

вати етноконфесійні, націонал-сепаратистські процеси¹. Агентура німецької розвідки, яка занурилася на радянську територію ще до початку війни і в період окупації легалізувалася, використовувала для прикриття й прихованого проживання у віруючих осіб легенду “странників”, а то й видавала себе за “святих”, “Миколу-пророка” і т.ін.²

У структурі спеціальних органів гітлерівської Німеччини провідним підрозділом з координації оперативної роботи у “релігійних справах” виступала група IV-Б IV-го управління (гестапо) Головного управління імперської безпеки (РСХА). У наказі РСХА від 4 серпня 1941 р. щодо реорганізації спеціальних служб РСХА на воєнний період зазначалося, що навіть здобута за кордоном зовнішньою розвідкою інформація про “ідеологічних противників (масони, євреї, церква тощо) підлягають компетенції контррозвідки”³.

Окремо доцільно згадати про створення в системі РСХА спеціального розвідувально-диверсійного органу “Підприємство Цепелін” (весна 1942 р.). До його функцій відносилось проведення масштабної, довгострокової диверсійної та розкладницької роботи в радянському тилу на основі інспірування націоналістичних, етносепаратистських настроїв, з використанням відповідних “національних формувань” з представників різних народів СРСР. Пункт 3-й плану створення цього спецоргану передбачав спекуляцію на релігійних почуттях тих національних меншин, яких мали залучати до співробітництва. Приписувалося спокушати радянських громадян обіцянками “свободи сповідання будь-якої релігії”, “захисту релігійних обрядів”⁴.

Як свідчать документи, органи держбезпеки союзних республік, які перебували під окупацією, на підставі агентурно-оперативних та слідчих матеріалів встановили, що гітлерівські спецслужби широко й цілеспрямовано вдавалися до тактики використання “великих” церков та різноманітних сект для “проведення шпигунської й зрадницької діяльності, а також профашистської агітації певної частини церковників і сектантів”. З цією метою німецькі спецслужби “всебічно активізували діяльність церковників і сектантів, сприяли відкриттю церков й сектантських молитовних домів”, вживали зусиль для захоплення керівництва релігійним середовищем у свої руки шляхом “вербування своєї агентури з числа керівного активу” й священнослужителів. У свою чергу, завербовані окупантами у релігійному середовищі (передовсім серед вірних РПЦ та євангельських християн-баптистів) негласні помічники використовувалися для “широкої профашистської агітації і пропаганди”, “виявлення партизанів, осіб, які висловлювали незадоволення німецькими загарбниками й надавали допомогу партизанам, а також партійно-радянського активу”⁵.

Окупанти брутально втручалися у релігійно-церковне життя. Роздмухувалися суперечності між різними конфесіями, між православною церквою в Україні та Православною церквою за кордоном, Греко-католицькою (ГКЦ) і Римо-католицькою церквами (агентура з числа кліру ГКЦ використовувалася для розробки та арештів ксьондзів і польської громади і навпаки). Заохочувалися неканонічні “дикі приходи”, невідконтрольні РПЦ. На Київщині, зокрема, “благочиння” “диких приходів” (їхня кількість становила майже 80) очолив колишній автокефаліст Потапенко⁶.

Нетривала спроба поєднання й синхронізації дій Автономної (АПЦ) й Автокефальної (УАПЦ) церков завершилася 1 липня 1942 р. припиненням молитовного спілкування між ними і санкціями німецьких властей, які заборонили архієреям залишати межі своїх епархій. Більшість владик АПЦ негативно ставилися до акту поєднання з УАПЦ від 8 жовтня 1942 р., тому 16 грудня 1942 р. архієпископ Олексій відкликав свій підпис під цим документом. До

¹ Авдеев Ю. И. Формирование стратегических установок в области подрывной деятельности фашистской Германии против СССР и их содержание // Труды ВКШ КГБ СССР. 1985. № 35. С. 103-123; История советских органов государственной безопасности. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1980. С. 170.

² Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. V. С. 297.

³ Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1986. Т. II. С. 578; Т. IV. С. 399.

⁴ Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1986. Т. III. С. 916.

⁵ Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. – М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. Т. V. С. 295-296, 298.

⁶ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 74. арк. 102-103.

слова, невірним є поширене у літературі твердження про убивство владики Олексія вояками УПА. Митрополит Олексій, як зафіксовано у документах КДБ УРСР, мав необачність виїхати з Почаєва до Луцька автомашиною Кременецького гебітскомісара. У лісі біля с. Смиги 8 травня 1943 р. авто обстріляли радянські партизани, митрополит отримав смертельне поранення й був похований у Кременці¹.

Німецька окупаційна адміністрація послідовно тримала курс на роз'єднання Православної церкви. Так, заохочувалися претензії на пост “митрополита Всієї України” Феофіла (Булдовського, агента ОДПУ-НКВС “Кардинала”), який у липні 1942 р. самочинно оголосив про перехід з 400 приходами на Сході України в юрисдикцію УАПЦ, розгорнув пронімецьку агітацію, склав райхскомісару України Е. Коху декларацію, в якій висловлював готовність “служити українському народу відповідно до інтересів Німеччини”.

Представники окупаційних властей генерал Баум та доктор богослов'я Вагнер санкціонували, а обер-бургмістр Харкова проф. Крамаренко зареєстрували Феофіла як “митрополита Всієї України”. З січня 1942 р. почало працювати очолюване ним “єпархіальне управління” УАПЦ, причому німці “намагалися прибрати до своїх рук керівний апарат церкви і прямо поставити його собі на службу”. Це завдання покладалося на гестапо, яке призначило свого агента, члена “єпархіального управління” УАПЦ О. Кривомаза “представником при церкві”². Сам Феофіл, діяч інспірованого ОДПУ “лубенського розколу” 1926 р., за активну колаборацію отримав від окупантів 110 га землі, дачу, покої³.

Як вказувалося в директиві НКДБ УРСР від 24 серпня 1944 р. № 1618/с “Про церковників-автокефалістів”, у період окупації УАПЦ (яка у 1930 р. саморозпустилася “в результаті заходів наших органів”) активізувала прозелітську роботу⁴. Адміністратор УАПЦ архієпископ Полікарп (Сікорський), за даними радянської контррозвідки, був одним із організаторів на Волині осередків пов'язаних з 1921 р. з німецькими спецслужбами Української військової організації, а з 1939 р. співпрацював з розвідслужбою Німеччини.

Один із “рукопокладених” П. Сікорським єпископів – С. Скрипник (“єпископ Переяслав-Хмельницький УАПЦ Мстислав”) – з 1941 р. працював в одній із зондеркоманд по лінії спецпропаганди, був завербований німецькою спецслужбою, перебував на зв'язку у гауптштурмфюрера Губера (у 1949 р. С. Скрипника оголосили у всесоюзний розшук як “активного пособника окупантів”)⁵.

На службу до окупантів перейшли й окремі негласні помічники НКВС з числа діячів УАПЦ. Серед них – Василь Потієнко (агент “Сорбонін”, у 1924–1926 рр. – голова Президії Всеукраїнської православної церковної ради, соратник митрополита УАПЦ В. Липківського). У 1930-х рр., за завданням чекістів він “увійшов до складу контрреволюційної організації”, використовувався НКВС у складних оперативних комбінаціях по “церковниках”⁶.

Гітлерівські спецслужби скористалися протистоянням автономних і автокефальних інституцій з метою ліквідації створеної у вересні 1941 р. спадкоємцями УАПЦ формації 1921 р. Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР). Німці вважали її “виконавчим органом” “націонал-українських екстремістів”, заснованого з метою досягнення певних політичних цілей. Після прибуття до Києва єпископа АПЦ Пантелеймона антагонізм набув відкритої форми, внаслідок чого 11 лютого 1942 р. окупаційна адміністрація розпустила ВПЦР, конфіскувала її майно, а голову Ради – П. Рудика незабаром заарештувала.

¹ ГДА СБ України, ф. 13, спр. 492, арк. 113.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 90, арк. 10-16.

³ Феофіл (Булдовський) помер 20 січня 1944 р., перебуваючи під слідством в органах НКДБ (архівна слідча справа № 021966 в УСБУ в Харківській обл.).

⁴ ГДА СБ України, ф. 9, спр. 75, арк. 71.

⁵ ГДА СБ України, ф. 13, спр. 492, арк. 409; Про постать Мстислава (С. Скрипника) див. докладніше: *Смирнов А. І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944*: Монографія. К.: Смолоскип, 2008. 326 с.

⁶ *Бухарева І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біобібліографічний довідник*. К.: Смолоскип, 2011. 184 с.; ГДА СБ України, ф. 6, спр. 75973, т. 2, арк. 17.

Восени 1942 р. нацисти виношували плани проведення Помісного собору з метою обрання Патріархом РПЦ архієпископа Серафима (Ляде), який тісно співпрацював з німецькими спецслужбами. Для цього його піднесли до сану митрополита Берлінського та Німецького й призначили першоієрархом усіх православних у III Райху та “східних окупованих територіях”. Однак його авторитет і вплив на православне життя “на Сході” мінімізувався як віддаленістю Берліна, так і окупаційними реаліями, що робили майже неможливим пересування й контакти з ієрархами й духовенством на місцях.

Спецслужби Німеччини вживали зусиль для поширення в Україні підконтрольних собі протестантських громад, адже з 1932 р. духовний центр євангелічного руху перемістився до Берліна. У Харкові, наприклад, окупанти створили у міській управі релігійний відділ, куди направили активістів протестантських течій, надали їм право безперешкодно відкривати молитовні будинки й проводити “зібрання”.

На окупованих землях відбиралася “здібна молодь” на відповідні курси у Німеччині, де для організації прозелітичної діяльності на Сході функціонував “Слов’янський євангельсько-баптистський союз”, а у місті Аланс – “біблійні курси” з підготовки проповідників для роботи на захоплених землях СРСР. Певна частина протестантських пресвітерів й проповідників закликала до співробітництва з німецькими та румунськими властями, сприяла окупаційній адміністрації у примусовій відправці молоді на роботу до III Райху. У Лодзі (Генеральне Губернаторство) нацисти створили “центр” баптистів для об’єднання громад різних протестантських течій у єдину, підконтрольну Берліну організацію, що мала поширити свою діяльність і на етнічні українські землі.

В Україні активно діяла підконтрольна німецьким спецслужбам секта “Світ Сходу”. У середині 1942 р. під оперативним контролем спецслужб окупантів у П’ятихатському районі (Дніпропетровщина) відбувся Всеукраїнський з’їзд, який сформував Всеукраїнський союз християн євангелічної віри. Створювалися обласні центри цього союзу, котрі прагнули до об’єднання з громадами баптистів¹.

Отже, український соціум, відчувши з приходом нової влади полегшення у сфері свободи совісті, швидко переконався у тому, що на жодні позитивні зміни у всіх інших галузях суспільного життя розраховувати не доводиться. До того ж, гітлерівці встановили тотальний контроль над усіма ділянками господарювання, торгівлею, освітою, культурою і засобами терору утримували його на всій захопленій території. Геноцид, масове знищення євреїв і ромів, нищівне пограбування природних багатств, безоглядна експлуатація людських ресурсів стали повсякденними реаліями, що не залишали жодних ілюзій стосовно перспективних намірів нацистської верхівки в Україні. На цьому тлі поступки окупаційної адміністрації в питаннях віри та релігійних відправ (які, до речі, були досить обмеженими), сприймалися, швидше, як маневр, покликаний забезпечити лояльність місцевих мешканців.

Водночас окупанти та їх спецслужби цілеспрямовано впливали на конфесійну ситуацію в Україні для досягнення своїх воєнно-політичних цілей, керуючись принципом “поділяй і володарюй”. Оскільки нацистський режим був ворожим християнству в цілому й культивував у Райху антигуманні, містичні, окультні погляди як основу “нової віри”², увага окупантів до “церковного питання” пояснювалася бажанням використати місцеві релігійні об’єднання для зміцнення позицій німецької адміністрації та підризу лояльності населення до радянського ладу.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 26-27; спр. 90, арк. 2-5; ГДА СБ України, ф. 13, спр. 375, арк. 127-128.

² Докладніше про окультно-містичну субкультуру III рейха див.: *Цибулькін В. В., Лисюк І. П.* СС-Аненербе: розсекречені файли. К., 2010. 288 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джзюк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019